

Корнієнко В. В.

Доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи

Останчук А. М.

Художник-реставратор вищої категорії, завідувач науково-реставраційної майстерні

Капоріков Д. Л.

Художник-реставратор I категорії

Національний заповідник “Софія Київська”

НОВОВІДКРИТИЙ ФРАГМЕНТ ФРЕСКОВОГО ЖИВОПИСУ В СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ: РЕСТАВРАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ (2018–2019)

У 2018 р. в рамках виконання планових робіт з модернізації електромереж у Національному заповіднику “Софія Київська” було здійснено заведення нових кабелів до Софійського собору. Прокладання виконувалось по вже існуючому каналу, який заходив до собору під зовнішньою стіною в західній частині північної зовнішньої галереї, перпендикулярно її перетинав по усій ширині, виходив до західної внутрішньої галереї ближче до східної сторони, пролягаючи вздовж майже усієї її північної частини та, повертаючись на захід, заходив до розподільного щитка у підвалі. Канал для цієї електромережі був прокладений ще в середині минулого століття. Відтоді він не розкопувався, хоча в окремих місцях під чавунними плитами підлоги здійснювалась підсипка піском під час поточних реставраційних робіт з метою уникнення їх хитання. Через необхідність розкриття короба для заведення нових кабелів під наглядом археологів було знято низку чавунних плит підлоги, що в цих місцях приблизно на один метр була вища за первинну (XI ст.), та вийнято частину ґрунту, що являв собою будівельне сміття, утворене внаслідок розбирання підлоги для прокладання короба. У процесі виймання ґрунту в північній частині західної внутрішньої галереї було встановлено наявність давньої фрескової штукатурки з живописом XI ст. на західній лопатці, північній грані західної лопатки та західній грані північної лопатки, що раніше була прихована під плитами чавунної підлоги. Як вдалося встановити в ході подальших робіт, для щільного прилягання чавунних плит підлоги до стіни в штукатурці колись прорізали паз аж до самого мурування. Це пошкодження порушило цілісність штукатурного шару, що мало наслідком часткове відшарування фрескового тиньку від мурованої основи; окрім того, засипка будівельним сміттям завдала тиньку низки механічних пошкоджень, подекуди забруднення утворили міцну “спайку” із тиньком. Водночас варто все ж зазначити, що знаходження фрескового тиньку під засипкою підлоги зіграло хоча й невелику, але все ж позитивну роль, адже завдяки цьому зберігся первинний колір та тон пігментів від зовнішніх впливів, оскільки фреска не поновлювалась олійними фарбами у XIX ст. Зважаючи на це, науково-реставраційна рада Заповідника прийняла рішення не лише реставрувати фреску, але й створити умови для її подальшого експонування у спеціально облаштованому зондажі, підготовка до якого наразі триває, адже повністю завершені усі етапи підготовчої роботи для втілення цього проекту в життя. У статті ми прагнемо висвітлити основні етапи виконаних реставраційних робіт, а також надати перший опис колористичного оформлення цієї частини композицій, що розширює наші відомості про особливості виконання окремих елементів програми розписів Софійського собору, сприяючи подальшому її дослідженню.

Вже у процесі звільнення від ґрунту фрагментів фрескового тиньку було здійснено попередні консерваційні заходи для запобігання його руйнування, а по завершенню земляних робіт з прокладання електрокабелів та археологічного зондажу в куті між північною стороною західної лопатки та західною стороною північної лопатки¹ було проведено власне реставраційні роботи, що тривали з жовтня 2018 р. по березень 2019 р.

¹ Археологічні дослідження здійснювались науковими співробітниками Заповідника Т. Бобровським (керівник робіт) та В. Савицьким, а також художником-реставратором М. Стрихарем. Під час досліджень було виявлено цікаві особливості побудови фундаментів Софійського собору, що, сподіваємось, буде висвітлено авторами археологічних досліджень в окремій публікації.

Для збереження та надання експозиційного вигляду виявленим фрагментам фрески сухим способом були видалені, насамперед, поверхневі забруднення, представлені пилом та залишками ґрунту; це видалення виконувалося на всій площині відкритої фрески пилососом з м'якою щетинною насадкою та флейцами. Наступним етапом стало видалення стійкіших забруднень, що знімалися методом викочування ватними тампонами, змоченими у спирто-водному розчині (1:1). Варто зазначити, що в окремих випадках залишки засипного ґрунту щільно “зцементувалися” з поверхнею живопису, тож у такому разі ділянка зволожувалась спирто-водним розчином (1:1), а після розм'якшення бруд видалявся за допомогою ланцета. Частину вапняної побілки було вирішено залишити для інформаційно-експозиційного вигляду.

Оскільки у верхній частині фрески був наявний поздовжній вибитий канал, прорубаний для щільнішого примикання чавунних плит підлоги до стіни, внаслідок чого тиньк почав відшаровуватись від мурування, а з інших боків відкритих фрагментів були наявні ще й обвали, для запобігання подальшій руйнації фрески виконувалися бортові закріплення по всьому периметру. З цією метою застосовувалась мастика, що складалась із розчину полібутилметакрилату (ПБМА) в ацетоні з незначним додаванням пінену, а також крейди; окрім того, для надання їй потрібного тону було використано сухі пігменти. У процесі створення бортових закріплень край фрескового фрагмента та стіна вздовж його периметру за допомогою пензля насичувалися 3-5% розчином ПБМА в ацетоні, після висихання якого операція повторювалась знову, але вже 10% розчином ПБМА. Причому на край фрескового фрагмента та на стіну накладалась мастика з 10% розчину ПБМА в ацетоні, просіяної крейди та сухих пігментів так, аби між фрагментом та стіною утворився бортик з кутом нахилу приблизно 45°.

Відшарований в окремих місцях від основи стіни (мурування) фресковий тиньк укріплювався шляхом ін'єкцій розчину ПБМА в ацетоні та встановлення преса. Для виконання ін'єкції на місці відшарування робився невеликий отвір. При цьому ділянка для отвору вибиралася такою, аби якнайменше нашкодити фресці (на місці втрати фарбового шару, випадку тиньку тощо). Після того як отвір був просвердлений, гумовою спринцівкою з порожнини видувалася пилюка, а крізь отвір до неї за допомогою шприца заливався розчин ПБМА в ацетоні, спочатку меншої (3-5%), а потім більшої (15%) концентрації. На ін'єктовану таким способом ділянку встановлювався пружинячий прес, який знімався після затвердіння розчину.

Наступним етапом стало закріплення фарбового шару фрески, що виконували шляхом насичення розчином поліметилсилоксану (аналог кремній-органічної смоли) за допомогою м'яких пензлів. Доповнення дрібних втрат фрескового тиньку виконували мастикою, яку після висихання шліфували наждачним папером та замивали ватним тампоном, змоченим в ацетоні, а після – тонували нейтральним тоном, близьким до автентичного, за допомогою акварельних фарб.

Завдяки здійсненим реставраційним заходам вдалося не лише зберегти фреску та надати їй експозиційного вигляду, але й простежити деякі особливості оформлення цих частин монументального розпису храму. Відкриті фрагменти фрески є нижніми частинами полілітій у нижніх частинах фрескових композицій: під зображенням Чесного Хреста на західній грані північної лопатки, орнаменту на північній грані західної лопатки та образом св. Капітона, єпископа Херсонського, на західній лопатці¹.

Найкраще зберігся фрагмент фрески під образом св. Капітона (іл. 1), тож він є найінформативнішим для дослідження оформлення полілітій в цьому місці. Фресковий фрагмент на західній лопатці має горизонтальну видовжену прямокутну форму з нерівними краями, а ліворуч утворився великий трикутної форми обвал. Однак, незважаючи на пошкодження фрески насипним ґрунтом, її фарбовий шар під підлогою зберігся набагато краще, аніж на “надземній” частині панелі, причому він дещо відрізняється тонально – холоднішою гамою, що пояснюється відсутністю на ньому поновлень живопису у XIX ст.

У нижній частині наявного фрагмента фрески виконана широка червоно-вохриста та вузька біла над нею смуги, які, вочевидь, є розгранкою. Посередині на яскраво-блакитному фоні зображено широкі хвилясті смуги з великим “кроком”, що йдуть діагонально знизу

¹ Докл. див.: Корнієнко В. Однофігурні фрескові образи західної внутрішньої галереї Софії Київської: нові атрибуції // Тексти культури: дослідження, інтерпретація : Зб. наук. праць / І. М. Юджін-Ріпун, С. В. Оляніна та ін. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2017. С. 82-83.

ліворуч вгору праворуч. Кожна хвиля складається з трьох стрічок, що мають кольорову розтяжку – від світло-сірого зверху до темно-сірого знизу. Їх можна інтерпретувати як декоративне зображення морських хвиль або, що найвірогідніше, імітацію під прожилки мармуру, адже для розписів полілітії у Софії Київській притаманне ретельне зображення фактури каміння, який фреска мала замінити¹. Схоже зображення полілітії зустрічається поруч, на північній лопатці, під образом св. Артемія, тож найвірогідніше, ця частина монументального декору була оформлена одним автором.

Іл. 1. Фрагмент фрескового живопису на західній лопатці під образом св. Капітона. Вигляд після реставрації

Іл. 2. Фрагмент фрескового живопису на західній стороні північної лопатки під зображенням Чесного Хреста та на північній стороні західної лопатки під зображенням орнаменту. Вигляд після реставрації. (Праворуч)

Порівняно із західною лопаткою, на північній грані західної лопатки та західній грані північної лопатки фресковий тиньк зберігся гірше (іл. 2). Верхня його частина на момент відкриття мала суттєві механічні пошкодження, подряпини, відколи, потертості, відшарування від основи (мурування), щільні залишки засипного ґрунту, а також сліди від вапняної побілки у вигляді широкої горизонтальної смуги, що йде посередині обох фрагментів. Нижня частина відкритої під підлогою частини фрески тут осипалася повністю, але завдяки цьому оголилися невеликі ділянки ретельно вигладженого “вирівнюючого” шару тиньку сірого кольору.

Означені фрагменти, зважаючи на структурну композицію фресок, є продовженням верхніх частин полілітії: із зображенням кола по центру на західній грані північної лопатки під зображення Чесного Хреста та прямокутної панелі на північній грані західної лопатки під зображенням орнаменту. Хоча фарбовий шар на відкритих фрагментах втрачений на 90%, на поверхні тиньку помітні маловиразні залишки жовтої вохри, що співпадає із кольоровою гамою верхньої частини композиції. Краще збереглися фрагменти червоно-вохристої розгранки на північній грані західної лопатки. Цікавим є графічне та кольорове рішення розгранки внутрішнього кута – світло-червоно-вохриста широка смуга посередині та більш темні червоно-вохристі смуги з обох її боків; праворуч від неї помітні залишки світло-червоно-вохристої фарби, що, вочевидь, фланкувала тонку смугу, подібно верхній частині композиції. За лінією свого розташування вузькі темні червоно-вохристі смуги співпадають з віссю тонкої смуги чорного кольору розгранки решти фрескової композиції, розташованої у

¹ Первухіна Н., Швидько А. Фрескові декоративні елементи у розписах Софії Київської // Софійські читання. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (м. Київ, 24–25 листопада 2005 р.). К. : Академперіодика, 2007. С. 197; Первухіна Н. В. Полілітії в розписах Софії Київської // Софійські читання. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь” (м. Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). К. : Видво “Горобець”, 2009. С. 87-98.

верхній, “наземній”, частині фрески. Наразі причина такої відмінності кольорової гамми середньої лінії розгранки лишається нез’ясованою, адже припущення про потемніння з часом темної червоно-вохристої фарби аж до чорного кольору в цьому випадку мало ймовірно, оскільки за такого трактування темна червоно-вохриста смуга в нижній частині фрески також мала потемніти до чорноти, чого якраз і не спостерігається. Варто зазначити, що в окремих частинах собору під чорною фарбою в місцях її відшарування спостерігаються залишки темно-червоної або помаранчевої фарби розгранки, тож найвірогідніше, що підведення смуг чорною фарбою відбулось дещо пізніше. Проте слід зазначити, що питання визначення часу цих поновлень потребує додаткового дослідження. Та все ж, відкриття у 2018 р. нових фрескових зображень вже дозволило отримати додаткові дані щодо особливостей оформлення полілітій у північній частині західної внутрішньої галереї, поглибивши відомості про оформлення додаткових елементів стінопису Софійського собору.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**САДОВИНА ТА ПРОДУКТИ САДІВНИЦТВА
В БРАТСЬКІЙ ТРАПЕЗІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.
(за матеріалами документів ЦДІАК України)**

Використання продуктів лаврського садівництва в братській трапезі її насельників є неодмінною складовою монастирського садівництва. Виявлені нами архівні документи дають змогу висвітлити деякі аспекти цього явища у лаврському садівництві XVIII – початку XIX ст.

Майже протягом усього XVIII ст. аж до 1786 р. садівництвом займалися як у монастирських садах лаврських вотчин, так і в тих, що перебували безпосередньо у віданні лаврської економії. Звичайно, така структура є дещо умовною, оскільки лише на території Лаври в той час був Архімандричий сад, який було підпорядковано безпосередньо архімандриту та сади на Ближніх та Дальніх печерах, якими відали блюстителі Ближніх та Дальніх печер. Спостерігалось і інше відомче розмаїття в рамках тогочасного лаврського садівництва.

Щодо задоволення потреб лаврської братії в продуктах садівництва, то перевагу в цьому слід надати садам, підпорядкованим економічному відомству Лаври, хоча, безумовно, вотчинне монастирське садівництво було значним резервом у постачанні туди продуктів садівництва.

Сади лаврської економії були у лаврських подвір'ях: Звіриньському, Либідському, Затонському; хуторах поблизу Києва: Болгарському, Коноплянка, Мала та Велика Оріховатка, Самбурки.

В садовому господарстві Лаври зазначеного нами періоду відомі також три виноградники. Один з них містився безпосередньо на території Лаври, на Гостинному дворі. Розташування ж Гостинного двору в тогочасних документах визначається так: “внутри крепости Печерской близ самой лавры за оградой Монастырскою при Пещерах состоит Гостинный дом со строением и виноградным садом, обнесен кругом забором”¹. Лаврські виноградники були також в Китаївській пустині та на Либідському подвір'ї.

Китаївський виноградник зазначено на плані граничних ґрунтів Китаївської та Голосіївської пустинь, виконаному ієромонахом Патермуфієм у 1747 р.² З 1779 р. ним майже 17 років опікувався монах Єфрем, який вже під час зарахування до лаврської братії був досвідченим виноградарем. Йому було доручено доглядати за садом та розводити в ньому виноград-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 62.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 207, арк. 63в., 7.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019